

EARTH SCIENCES

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО БОРТА ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Доева З.М.

*Бакалавр технических наук, студент магистратуры
Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева,
Атырау, Казахстан*

Ажигалиев Д.К.

*Доктор геолого-минералогических наук,
доцент нефтегазового факультета
Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева
Атырау, Казахстан*

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF CORE DATA FROM SUBSALT DEPOSITS OF THE NORTH-EASTERN SIDE OF THE CASPIAN BASIN FOR SUBSEQUENT STUDY OF SEDIMENTATION CONDITIONS

Doyeva Z.,

*Bachelor of Engineering, student of Masters
Atyrau University of Oil and Gas n.a. Safi Utebayev,
Atyrau, Kazakhstan*

Azhigaliyev D.

*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Associate Professor of Oil and Gas Faculty
Atyrau University of Oil and Gas n.a. Safi Utebayev
Atyrau, Kazakhstan*

Аннотация

Прикаспийская впадина это главный нефтегазовый бассейн Казахстана. Он содержит огромные запасы углеводородов в подсолевых отложениях в большей части представленные карбонатами. В восточной части Прикаспийской впадины открыты многочисленные нефтяные и газоконденсатные месторождения, разрез которых представлен подсолевыми карбонатными отложениями.

Главным объектом изучения несущий большую ценность геологических данных является керновый материал, отобранный с продуктивных горизонтов скважин месторождений с целью изучения петрофизических характеристик и их условий осадконакопления.

В статье представлены данные об изучении кернового материала подсолевых отложений восточного борта Прикаспийской впадины в особенности, представленные отложениями второй карбонатной толщи КТ-II, визейско-раннемосковского возраста.

Изучение литологических и петрофизических особенностей, а также определение условий осадконакопления является актуальной возможностью для дальнейшего поиска продуктивных толщ в исследуемом регионе что откликнется положительным эффектом для сферы нефти и газа.

Abstract

The Caspian Basin is the main oil and gas basin of Kazakhstan. It contains huge reserves of hydrocarbons in subsalt deposits, mostly represented by carbonates. Numerous oil and gas condensate fields have been discovered in the eastern part of the Caspian Basin, the section of which is represented by subsalt carbonate deposits.

The main object of study, which carries great value in geological data, is core material selected from the productive horizons of wells of deposits to study petrophysical characteristics and sedimentation conditions.

The article presents data on the study of the core material of subsalt deposits of the eastern side of the Caspian basin, in particular, represented by deposits of the second carbonate stratum КТ-II, of the Viséan-early Moscow age.

The study of lithological and petrophysical features, as well as the determination of sedimentation conditions, is an urgent opportunity for further search for productive strata in the studied region, which will have a positive effect on the oil and gas sector.

Ключевые слова: нефтегазоносность, изучения керна, лабораторные исследования керна, петрофизика, условия осадконакопления, подсолевые отложения Прикаспийской впадины, карбонаты

Keywords: oil and gas content, core study, core laboratory analysis petrophysics, sedimentation conditions, Caspian basin subsalt deposits, carbonates

Прикаспийская впадина – одна из немногих впадин континентального блока, где в течении фанерозоя сформировался осадочный чехол мощностью до 20 км. В краевых частях Актюбинско-Астраханской системы поднятий северо-восточной части Прикаспийской впадины, преимущественно в шельфовых обстановках, накапливались отложения второй карбонатной толщи (КТ-II). Осадконакопление в КТ-II происходило в поздневизейского

(веневский горизонт) по раннемосковского время в восточной части Прикаспийской впадины на Жаркамьском своде. Исследования охватывают комплексы литолого-фациальных материалов, полученных из керна и шлама разведочных скважин месторождений: Кожасай, Урихтау, Жанажол, Алибекмола, Кенкияк.

Рисунок 1. Обзорная карта исследуемой территории

В осадочном чехле северо-восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины с востока на запад выделяются Жанажольская, Кенкиякская, Коздысайская и Шубаркудукская ступени, в пределах которых кровля подсолевого комплекса погружается от 3,0 до 5,0-5,5 км. Из них наиболее приподнятой является Жанажольская ступень, ограниченная с

востока Ащисайским разломом, в пределах которой расположена подсолевая структура Урихтау. Кроме Урихтау, на Жанажольской ступени находятся локальные поднятия Жанажол, Алибекмола, Кожасай выраженные по кровле карбонатных толщ КТ-I и КТ-II.

Рисунок 2. Тектоническая схема подсолевых отложений восточной части Прикаспийской впадины

Общая литологическая картина в пределах месторождений контрактной территории северо-восточного борта прикаспийского бассейна бурением вскрыты отложения от четвертичной системы до девона включительно. На месторождении вскрыты отложения от мела до нижнего карбона, аналогичные по литолого-стратиграфической характеристике с разрезом месторождения.

В связи с тем, что месторождения находятся в непосредственной близости при описании дополнительно использовали результаты скважин месторождения. Продуктивными считаются отложения второй карбонатной толщи КТ-II визейского-раннемосковского возраста каменноугольной системы.

Для исследования kernового материала на территории были использованы данные по 4 новым разведочным скважинам северо-восточной, бортовой части общим объемом 800 м.

По результатам литологического описания kernового материала порода представлена отложениями карбонатных пород: большей частью известняками органогенными, массивными, стилолитизированными, трещиноватыми, пористыми, с неровным, местами ступенчатым изломом, пятнистыми, реже трещиноватыми и известняками с кремнистым составом. Серые, серо-бежевые, коричневатые и темно-серые, однородные, массивные образования, неравномерно пятнистые, основным компонентом которых являются неотсортированные

обломки раковин фораминифер, пелеципод, брахиопод и остракод, членики иглокожих, водорослевые стяжения. В биоморфных известняках каркас породы формируют крупные и мелкие раковины фораминифер, обломки мшанок, корки сине-зеленых водорослей. В детритовых и органогенно-обломочных известняках форменная часть состоит из мелких раковин фораминифер, члеников криноидей, детрита водорослей, обломков брахиопод. Они сцементированы микрозернистым известковым материалом, либо кальцитом различной зернистости от тонкозернистого до крупнозернистого, в той или иной степени пере кристаллизованным. Выделяются участки полностью пере кристаллизованные, и участки с остаточной биоморфной текстурой. Степень перекристаллизации пород самая разная: от небольших пятнистых, прожилковых участков до почти полного преобразования первичной структуры породы, с сохранением реликтов раковинного детрита. Иногда с перекристаллизацией связано возникновение мелких межкристаллических пор. Форма пор угловато-округлая, стенками служат грани кристаллов. Некоторые разности известняков обогащены сгустками микрозернистого

кальцита, что приобретают сгустковую и комковато-сгустковую структуру.

Трещины, вертикальные и горизонтальные, взаимно перпендикулярные, прямолинейные, слабоизвилистые, примыкающие или пересекающие стилолитовые швы, залечены кальцитом и реже кварцем создавая видимость кварцевых жил, реже темного цвета органическим веществом. Стилолитовые швы горизонтальные, бугорчатые, мелкозубчатые, столбчато-мелкозубчатые, коробчатые, ветвящиеся, огибающие остатки организмов, секущие их, заполнены глинисто-битуминозным веществом черного цвета. Иногда, пересекаясь между собой, трещины и стилолиты образуют плитчатую складчатость.

Поры и каверны неправильной и субизометричной формы межзерновые и внутри форменные. Местами в породе наблюдается большое количество мелких пор выщелачивания преобразованных в каверны. Цемент представлен агрегатом кальцита, лишённого терригенной примеси, с примазками битумного вещества.

Рисунок 3. Изображения керн в срезанном виде карбонатной толщи КТ-II

Петрографическое изучение породы произведено по 200 шлифам. Порода в шлифах представлена известняками, по классификации Данхема в виде мадстоунов, органогенными пакстоунами, вакстоунами, грейнстоунами с трещинами и мелкими стилолитами, секущих поверхность шлифа и иногда огибающих скелетные зерна. Трещины

кальцитового заполнения, стилолиты большей частью битуминозные. Органические скелетные зерна представлены водорослями, фораминиферами, гастроподами, брахиоподами, фрагментами иглокожих, реже мшанками, разной степени сохранности. Присутствуют несколько шлифов с ооидно-оолитовой структурой. Практически все биоты перекристаллизованы, иногда с сохранением

только внешней оболочки. Поровое пространство состоит из пор выщелачивания в биотах и межзерновых пор, трещинок. Стенки пор по некоторым

шлифам с примазками битума. Цементом чаще всего является микрит со спаритовыми вставками.

Рисунок 4. Изображение шлифов исследуемой территории в масштабе 4х

По результатам исследований кернового материала порода представлена карбонатами. Карбонатными породами, или карбонатолитами, называют осадочные образования, более чем наполовину состоящие из карбонатных минералов — кальцита, арагонита, доломита, сидерита, магнетита, анкерита и др. Некоторые карбонатные породы традиционно относят к другим группам пород: родохро-зитолиты — к марганцевым рудам, или манганолитам, сода (натриевый карбонат) — к солям, или эвапоритам.

В конце визейского века с ослаблением тектонических движений в соседних континентальных областях произошло замещение терригенных пород карбонатными. На северо-восточной части Прикаспийской впадины карбонаты второй толщи залегают на выровненной поверхности терригенных отложений.

Во второй карбонатной толще разнообразные мелководно-шельфовые, лагунные, склоновые и отмельные фации формировались в обстановке края карбонатного шельфа и его флангов с характерными границами циклических границ. Широкий спектр микрофаций подтверждающийся данными по керновому материалу, литологическому и петрографическому описанию представлен пеллоидно-картоидными, оолитовыми водорослево-мелкофораминиферовыми грейнстоунами, фораминиферово-кринойдными пакстоунами, биокластово-микробально-водорослевыми баундстоунами, пеллоидно-биокластовыми вакстоун-пакстоунами и редкими мадстоунами.

Формирование органогенных построек КТ-II северо-восточного борта Прикаспийской впадины начинается с веневского времени и продолжается в

течении серпуховского, башкирского и раннемосковского времени с интенсивным ростом водорослевых карбонатов. Каркас второй карбонатной толщи состоит из багряных водорослей визейско-серпуховского возраста.

Заключение

Осадконакопление второй карбонатной толщи на протяжении ранне-средне-каменноугольного времени происходило под влиянием тектонических движений и колебаний уровня моря в пределах северо-восточного борта Прикаспийской впадины. Формирование органогенных построек происходило на краях карбонатного шельфа, обрамляющего склоны прикаспийской впадины, с развитием водорослевых биогермов. Во внутренней части шельфа широкое распространение получили оолитовые и известняково-песчаные фации, а на положительных формах рельефа возникали условия для накопления водорослевых пластовых построек мощностью -1м в периоды регрессий, сменявшихся известковыми песками отмелей. В периоды углубления бассейна на краю шельфа и передового склона формировались залежи биогермных холмов небольшой толщины.

Список литературы

1. Иванов Ю.А., Бланк С.М. Литологические особенности карбонатных отложений восточной части Прикаспийской впадины в связи с их нефтегазоносностью // Литология и полезные ископаемые, 1986. № 3. – С. 91-102.
2. Жолтаев Г.Ж. Тектоника и условия осадконакопления на востоке Прикаспийской синеклизы в раннепермскую эпоху // Геология и разведка недр Казахстана. 1998.
3. Абилхасимов Х. Б. Условия формирования природных резервуаров подсолевых отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Москва. 2009
4. Кан А.Н. Формирование пород коллекторов визейско-раннемосковского возраста на Жаркамысском своде восточного борта Прикаспийской впадины – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2006. С. 19.